

5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Universidade Federal do Ceará

50
do.co.mo.mo_
norte/nordeste
fortaleza 2014

Eixo Temático B:

Análise crítica de projeto de arquitetura moderna e de intervenções no patrimônio modernista (teoria e prática)

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÕES PARA REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO: ESTUDO DE CASO NO EDIFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO EM PORTO ALEGRE

Interventions´ strategies for rehabilitation and valorization of modern architectural heritage: case study of Secretaria Municipal de Obras e Viação building in Porto Alegre

Betina Tschiedel Martau

Arquiteta e Urbanista, Doutora, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, betina.martau@ufrgs.br

Fernando Duro da Silva

Arquiteto e Urbanista, Doutor, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, duro@unisinos.br

Uta Pottgiesser

Arquiteta, Doutora, Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur - Hochschule Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences, uta.pottgiesser@hs-owl.de

Resumo

O crescimento das cidades e sua densificação, com valorização das áreas centrais e o conseqüente alto valor do solo urbano, traz como alternativa necessária o reaproveitamento de edifícios existentes. A eficiência energética, neste sentido, também implica em reduzir as novas construções e ao mesmo tempo tornar as existentes as mais duráveis possíveis. Por serem edifícios mais recentes do que em geral a área de restauro tem lidado e muitas vezes ainda com seu uso original mantido, as intervenções em patrimônio moderno exigem novas abordagens. Pelas características dos edifícios modernos, que em sua maioria utilizam fachadas não portantes e grandes áreas envidraçadas, com perfis em aço, é justamente nas vedações externas que se faz necessária a maior parte das intervenções, comprometendo muitas vezes a aparência geral da edificação. Usando a metodologia de estudo de caso e simulações no edifício da Secretaria Municipal de Obras e Viação (1966- 1970) dos arquitetos Moojen, Vallandro e Ferreira em Porto Alegre este artigo visa apresentar e discutir diferentes abordagens de intervenções nas fachadas do edifício da SMOV propostas por alunos do Mestrado Internacional Facade Design and Construction realizado na Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur na Universidade de Ciências Aplicadas Hochschule Ostwestfalen-Lippe, na Alemanha e coordenado pelos autores. O resultado e as discussões da disciplina serão utilizados como ponto de partida para o desenvolvimento de futura pesquisa, que tem como objetivo principal a identificação das estratégias de intervenção mais eficientes para melhoria do desempenho da iluminação artificial e natural, desempenho térmico e acústico e condições de eficiência energética e conforto em edifícios modernos. As diferentes estratégias propostas serão simuladas verificando o grau de alteração na concepção original da edificação.

Palavras-chave: patrimônio arquitetônico; modernismo; requalificação; conforto ambiental; eficiência energética

Abstract

The cities growth and their densification made the central areas very valuable. The consequent high value of urban land required as an alternative the reuse of existing buildings. In this sense, energy efficiency also means reducing new construction while making existing buildings as durable as possible. Because they are newer buildings than the ones that heritage restoration area has dealt and often still maintained their original use, interventions in modern architectural heritage buildings require new approaches. By the characteristics of modern buildings, which mostly use non-bearing facades and large glazed areas with steel profiles, are the façades that need most of the interventions, often compromising the overall appearance of the building. Using the case study methodology and simulations in the building of the Secretaria Municipal de Obras e Viação Building (1966 - 1970) designed by the architects Moojen, Vallandro and Ferreira in Porto Alegre, this paper seeks to discuss the interventions proposed in the facades of the building by the students of the International Facade Design and Construction Master Course that took place at Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur - Hochschule Ostwestfalen-Lippe, University of Applied Sciences, in Germany, under the guidance of the authors. The result of the course and this discussion will be the starting point to the development of the future research, which will have as a main goal to identify the most efficient strategies for qualifying natural and artificial lighting, thermal and acoustic performance and energy efficiency and comfort aspects in modern buildings. The proposed strategies will be simulated to verify the degree of intervention in the original concept.

Keywords: architectural heritage; modernism; requalification; environmental comfort; energy efficiency.

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÕES PARA REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO: ESTUDO DE CASO NO EDIFÍCIO DA SMOV EM PORTO ALEGRE

Este artigo visa apresentar e discutir diferentes abordagens de intervenções nas fachadas do edifício da Secretaria Municipal de Obras e Viação em Porto Alegre propostas por alunos do Mestrado Internacional em Fachadas e Construção - International Facade Design and Construction Master - da Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur na Universidade de Ciências Aplicadas Hochschule Ostwestfalen-Lippe, em Detmold, na Alemanha. O trabalho foi desenvolvido mais especificamente na disciplina sobre revitalização de fachadas coordenada pela Profa. Dra. Uta Pottgiesser com a participação da Profa. Dra. Betina Martau, no primeiro semestre de 2014. O resultado e as discussões da disciplina serão utilizados como ponto de partida para o desenvolvimento de futura pesquisa, que tem como objetivo principal a identificação das estratégias de intervenção mais eficientes para melhoria do desempenho da iluminação artificial e natural, desempenho térmico e acústico e condições de eficiência energética e conforto em edifícios modernos.

Sobre as fachadas modernas

As fachadas modernas de vidro do início e meados do século XX sempre foram sinônimo de edifícios inovadores e sofisticados. Inicialmente empregados na Europa central entre 1910 e 1930, estes princípios construtivos também foram utilizados posteriormente por inúmeros edifícios comerciais e de escritórios em outros países – especialmente após a Segunda Guerra. As modernas construções com janelas contínuas e peles em vidro refletiam os padrões do estilo internacional, destacando o prestígio de construtores e usuários – independentemente do clima e muitas vezes em contradição a ele e às condições locais. Combinando conceitos sociológicos e tecnológicos do período, estas construções constituem um estágio essencial e um ponto de ruptura na história da arquitetura. Muitos dos arquitetos dedicaram-se a construir edifícios o mais iluminado possível, com o mínimo uso do material e com a tecnologia construtiva mais avançada para garantir espaços internos repletos de luz, funcionais e saudáveis (BANHAM, 1969; KELLEY, 1997).

As primeiras fachadas em vidro foram claramente baseadas nos desenhos e sistemas de vidros simples das esquadrias industriais, principalmente em relação a pequenos formatos e tamanhos de vidro - como na Bauhaus em Dessau, de Walter Gropius (1926), ou o Sanatório Zonnestraal em Hilversum, de Johannes Duiker e Bernanrd Bijvoet (1928). Muitas construções de fachadas deste período foram precursoras dos padrões em termos de formato, flexibilidade e eficiência energética possíveis hoje em dia. O Edifício Centrosoyuz em Moscou (1929), foi projetado como uma fachada constituída de uma grande parede cortina dupla, cujo conceito original não foi realizado, mas previu uma cavidade ventilada, conhecido como "*mur neutralisant*" - abordagem técnica de Le Corbusier de lidar com os riscos climáticos de grandes superfícies de fachada de vidro.

Da necessidade de intervenções no patrimônio moderno

Segundo Pottgiesser e Kirch (2012), muitos edifícios ao redor do mundo estão passando por modificações ou renovação, mantendo em maior ou menor grau a aparência original. Exemplos são frequentes, principalmente na Alemanha, onde a demanda de crescente eficiência energética tem levado a comunidade de arquitetos a enfrentar a questão das intervenções de diferentes formas.

A maioria dos ícones europeus citados anteriormente foram remodelados e adaptados às normas e necessidades reais durante os últimos anos: Sanatório Zonnestraal (2010), Casa Tugendhat (2012) e a Bauhaus Dessau (2013). Usuários de todo o mundo pedem construções de fachadas mais duráveis e sustentáveis para os edifícios existentes para que possam proporcionar maior proteção térmica e acústica. Estas construções otimizadas são tidas como requisitos para a qualidade de vida e de progresso tecnológico e também como uma necessidade climática. Isso requer a atualização dos parâmetros energéticos em conexão com requisitos de conforto (POTTGIESSER, 2008).

O crescimento das cidades e sua densificação, com valorização imobiliária das áreas centrais e o conseqüente alto valor do solo urbano, traz como alternativa necessária o reaproveitamento de edifícios existentes. A eficiência energética, neste sentido, também implica em reduzir o número de novas construções e ao mesmo tempo tornar as existentes o mais durável possível.

Soluções de fachada adaptáveis e inteligentes são necessárias para a construção no Brasil e em muitos outros países no mundo, o que permitiria uma atmosfera de trabalho confortável e uma melhoria na eficiência energética.

Por se tratarem de edifícios mais recentes do que aqueles que em geral a especialização da área de restauro tem lidado, as intervenções em patrimônio moderno exigem novas abordagens, possuindo, inclusive publicações de documentos específicos dos organismos relacionados à preservação do patrimônio como a Carta de Burra (ICOMOS, 1980).

Além do aspecto da temporalidade relativamente recente, segundo Araujo (ARAUJO, 2010), pelo fato da arquitetura do século XX ter sido uma constante experimentação com resultados nem sempre satisfatórios, a reabilitação da arquitetura moderna está convertendo-se paulatinamente em um campo especializado. Entre estas especificidades, o autor cita:

“las demandas de un confort e una higiene no conocidas hasta el siglo XX; la masiva incorporacion de los eletrodomesticos em el ámbito domestico y de complejos sistemas tecnológicos em los espacios de trabajo; la exigência de cumprir normativas de seguridade antes no se contemplaban, y la utilizacion de unos sistemas y componentes de vida útil mas corta, han provocado que la arquitetura mas reciente se vea obligada a uma intervencion prematura respecto a otros momentos de la historia de arquitectura” (ARAUJO, 2010).

No Brasil teremos crescente demanda nesta área pela abrangência de edificações com estas características, seja pelos motivos citados acima, seja pela existência de legado edilício significativo deste período. Há que se ressaltar a qualidade da arquitetura moderna brasileira dos anos 40 e 50, quando atingiu repercussão internacional.

No âmbito internacional, o problema da preservação da arquitetura moderna vem sendo tratado principalmente pelo DOCOMOMO (Internacional Committee for Documentation and Conservation of Buildings sites and Neighborhoods of Modern Movement). Uma vez reconhecida a sua importância, as questões de identificação do valor cultural e arquitetônico deste patrimônio também tornaram-se mais urgentes.

A requalificação pode atingir diferentes aspectos do edifício. Entre os mais importantes destacamos: segurança (o que inclui estabilidade estrutural e diante de incêndio, estabilidade das vedações e das instalações); estanqueidade; comportamento térmico, luminoso e acústico; instalações de abastecimento de energia e água; transporte vertical e acessibilidade universal. A estratégia de intervenção mínima deverá ter como objetivo aumentar a vida útil e melhorar principalmente as condições de conforto e segurança das edificações. Pelas características dos edifícios modernos, que em sua maioria utilizavam fachadas não portantes e grandes áreas envidraçadas, com perfis em aço, é justamente nas vedações externas que se fazem

necessárias a maior parte das intervenções, comprometendo muitas vezes a aparência geral da edificação. A falta de controle destas intervenções permite afirmar que “estamos perdendo mais arquitetura moderna por sua reabilitação que por sua demolição” (ARAUJO, 2010).

Não se imagina que as intervenções possam trazer estas edificações às mesmas condições de conforto ou segurança regidos pelas normativas atuais. Porém, a avaliação das alterações necessárias e seu grau de preservação da concepção original do edifício terão que ser avaliadas em função de cada edificação e suas particularidades de uso.

No âmbito brasileiro, a arquitetura moderna nos últimos anos tem sido objeto de uma intensa revisão, gerando um inventário que tenta valorizar este patrimônio, tanto nas grandes capitais como em recônditas cidades no Brasil. As motivações para a realização destes trabalhos decorrem de duas razões principais: (1) a necessidade de preservação deste acervo, uma vez que vem sofrendo uma gradativa destruição e/ou descaracterização, fruto de especulações imobiliárias ou desconhecimento do valor histórico e cultural destes edifícios; (2) a necessidade de desenvolver uma revisão histórica da arquitetura brasileira, cuja narrativa insiste em centrar-se nos grandes centros, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

Ao contrário do que ocorre com a maioria dos demais inventários, normalmente desenvolvidos pelo poder público para museus e guias turísticos, os inventários do acervo moderno, em sua maioria, vêm sendo desenvolvidos por universidades ou pelo convênio destas com o poder público. Parte deste conhecimento tem sido divulgado através de artigos desenvolvidos para os Encontros Nacionais do DOCOMOMO, ou eventos afins, como os Seminários Ibero-americanos Arquitetura e Documentação.

Durante décadas, a prática do DOCOMOMO concentrou-se mais na documentação do que na conservação dos edifícios estudados. Contudo, com o passar do tempo, a pauta da preservação do acervo moderno ganhou importância, não só em decorrência da iminente demolição deste acervo, mas também diante das necessidades contemporâneas de refuncionalização e de conservação das obras, que começaram a apresentar o desgaste natural do tempo.

Um novo problema se apresentou nesse contexto: quais os critérios de conservação deste acervo? Teorias do campo da conservação de monumentos históricos ou “obras de arte” seriam pertinentes para discutir tais critérios? Várias intervenções sobre o patrimônio moderno contrariam pressupostos do campo da conservação (BRANDI, 1977) supervalorizando a integridade das obras, mesmo que em detrimento de sua autenticidade (VIEIRA e DANTAS, 2012).

Das teorias da conservação e conceitos de intervenção

Segundo a Carta de Burra (ICOMOS, 1980), o termo “conservação” é o mais adequado para caracterizar o que se pretende com a discussão deste artigo. Pela referida Carta, a conservação são

“... os cuidados a serem dispensados a um bem para preservar-lhe as características que apresentem uma significação cultural. De acordo com as circunstâncias, a conservação implicará ou não na preservação ou restauração, além da manutenção; ela poderá, igualmente, compreender obras mínimas de reconstrução ou adaptação que atendam às exigências práticas”. (ICOMOS, 1980)

Por seu turno, a preservação é a manutenção no estado atual da substância; restauração é o seu restabelecimento a um estado anterior conhecido; manutenção é a proteção contínua de um bem; a reconstrução é o restabelecimento a um estado anterior conhecido, sendo distinta da restauração pela introdução de materiais diferentes, sejam novos ou antigos; a adaptação é

a reconfiguração de um bem para novos usos, no entanto sem a destruir o seu significado cultural (IDEM).

O debate que deve ser ampliado em nossa cidade com relação a como intervir no patrimônio moderno existente deverá responder a pergunta sobre qual valor preservar e qual o critério a aplicar. O equilíbrio entre conservar, manter e renovar visando a reutilização contemporânea e a dimensão econômica são pontos preponderantes nesta discussão. O reconhecimento e aceitação pública destas políticas de intervenções deverão ser levadas em conta.

Estudo de caso no Edifício da Secretaria Municipal de Obras e Viação

Os estudantes do Programa de Mestrado em Fachadas em Detmold, na Alemanha trabalham com o tema de edifícios existentes em um dos seus módulos do curso. A disciplina desenvolvida faz parte do primeiro semestre de um Mestrado de um ano. O edifício escolhido como objeto para desenvolvimento da disciplina em 2014 foi a sede da Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV) da cidade de Porto Alegre de autoria dos arquitetos Moojen, Vallandro e Ferreira (Figura 1). Com projeto e obra concluídos entre os anos de 1966 a 1970 é um dos edifícios citados em diversos inventários publicados de arquitetura moderna da cidade (XAVIER e MIZOGUCHI, 1987). Inspirados por outros edifícios modernos no Brasil e em outros países, os arquitetos gaúchos tiveram que lidar com condições climáticas muito diferenciadas – como invernos rigorosos e verões quentes e úmidos.

Figura 1 Desenho das fachadas do edifício da Secretaria Municipal de Obras e Viação em Porto Alegre Fonte (MARQUES, 2012).

O edifício da SMOV é uma testemunha do seu tempo. Os alunos inicialmente investigaram o caráter especial e a relação entre cultura, materialidade e funcionalidade do edifício, que apesar de não ser listado ou protegido como patrimônio, possui inúmeros requisitos que o caracterizam como um exemplar da arquitetura moderna a ser preservado. Possui elementos representativos das construções do período, como a estrutura em concreto e os fechamentos com fachadas independentes e painéis pré-fabricados em concreto, apresentando também inúmeros problemas típicos dos sistemas construtivos deste período. Numa segunda etapa os alunos analisaram, avaliaram e propuseram intervenções na fachada do edifício. A proposta de atividade apresentada aos alunos não tinha como premissa discutir as patologias ou tecnologias de intervenção específicas, mas sim as diretrizes gerais para requalificação do edifício, propondo restauro, acréscimos ou substituições em sistemas ou partes do edifício, em nível mais conceitual. Um levantamento preliminar no edifício permitiu identificar inúmeras questões muito ricas de discussão. O exercício proposto aos alunos visava:

1. A identificação da significação cultural (valor de preservação) do objeto de estudo e quais as características que o qualifiquem como exemplar do Movimento Moderno;

2. A documentação do estado anterior do edifício (original, ou preconizado pelo ato projetual) para tomar como ponto de referência, pois a conclusão poderia ser pela restauração (caso alterações posteriores ou modificações de projeto tivessem ocasionado os problemas de conforto) ou pela sua manutenção (caso se preserve a substância da obra e esta não se apresente como problemática em relação ao conforto);
3. Realização das análises e simulações dos aspectos técnicos específicos escolhidos pelos alunos ligados ao conforto e eficiência energética;
4. Uma vez que as análises demonstrem que o objeto apresenta deficiências, tanto no projeto original quanto no estado atual, proposição de um conceito de intervenção com medidas de reconstrução ou adaptação.

Neste artigo apresentaremos propostas conceituais de intervenção na fachada dos alunos Amanda Aoun - Proposta 1 (AOUN, 2014), Juan Sepúlveda - Proposta 2 (SEPÚLVEDA, 2014), Madeleine Zimmer - Proposta 3 (ZIMMER, 2014); Necdet Bahadır Buluk - Proposta 4 (BULUK, 2014), Pham Thi Kieu Phuong - Proposta 5 (PHUONG, 2014), Sai Naveen Yarabarla - Proposta 6 (YARABARLA, 2014) e Wael Salman - Proposta 7 (SALMAN, 2014). Provenientes de diversas partes do mundo e dividindo-se entre arquitetos e engenheiros, muitos deles atuam internacionalmente como consultores em grandes empresas ou escritórios.

Sobre o diagnóstico do edifício

Os requisitos de conforto relacionados com a temperatura, ruídos e condições de iluminação são crescentes em nossa sociedade. O resultado das modificações na qualidade e nos requisitos de conforto tem sido um dos maiores desafios para os proprietários, usuários e responsáveis pelas intervenções nos edifícios do patrimônio moderno.

O edifício da SMOV é um exemplo típico desses desafios contemporâneos. Problemas relacionados às questões de habitabilidade e segurança contra incêndio são frequentemente encontrados na mídia. Inclusive dissertações de mestrado na área da administração já foram elaboradas sintetizando o descontentamento dos funcionários que utilizam o edifício em relação às questões de seu estado de conservação e condições de conforto (COSTA, 2010). Além disso, o edifício já passou por uma importante intervenção na década de 1980, realizada sem consulta aos autores, que alterou a aparência e materialidade das esquadrias da fachada, entretanto sem resolver as questões de ganho térmico, falta de estanqueidade e questões acústicas identificadas no edifício. O ofuscamento também revelou-se um problema a ser resolvido pelo impacto negativo na eficiência energética do edifício, pois, muitas vezes, para seu controle os usuários usam cortinas e outros elementos internos de sombreamento, o que reduz as condições de iluminação natural e obriga a utilização da iluminação artificial.

Necessitando de urgentes intervenções pelo seu precário estado de conservação, o edifício tem sido motivo de discussão pelos órgãos da administração que o ocupam. Pequenas reformas emergenciais já foram realizadas na parte interna do térreo do edifício, sem contudo haver um plano de intervenções baseado em estudos ou preocupações em manter características originais da edificação, como, por exemplo, a modulação de divisórias e forros e esquadrias de fachada que foi concebida originalmente e coordenava toda a organização interna do mesmo.

Segundo as análises dos alunos, também foram constatados inúmeros problemas no edifício que muitas vezes o tornam um ambiente de trabalho insatisfatório. Entre os principais problemas apontados pelos usuários entrevistados, listamos o desconforto térmico, visual e acústico e problemas de manutenção dos caixilhos das esquadrias de alumínio. A fachada

composta por janelas contínuas em fita e placas em concreto pré-fabricado é responsável pela maior parte dos problemas de conforto detectados, como também o aço empregado na caixilharia original, ao qual se somam problemas de detalhamento de projeto e falta de manutenção.

Quadro 1 Diagnóstico e possíveis estratégias de intervenção na fachada
(Fonte: adaptado pelos autores de SALMAN, 2014)

	Elemento da Fachada	Causas possíveis	Soluções possíveis	Estratégia de intervenção			
				Reparar	Substituir	Atualizar	
Parte transparente/envidraçada	Esquadrias com mal funcionamento	Dilatações dos perfis devido aos diferentes materiais e seus coeficientes de dilatação	Usar perfis apenas de um tipo de material		X		
	Corrosão nos perfis das esquadrias	Condensação durante os períodos de verão (altas temperaturas externas e uso de ar condicionado para refrigeração)	Alto valor do U_{value} nos perfis das esquadrias = grande transmissão térmica		X		
	Infiltração de água pelas esquadrias	Ressecamento dos elementos seladores = fim da vida útil dos vedantes	Refazer as vedações com produtos mais modernos		X		
	Desempenho térmico insatisfatório	Decisão de implantação no sítio e sua relação com a orientação solar	Alto U e G_{value} do vidro existente	Substituir vidros por vidros de Baixo U e G_{value}		X	
			Falta de elementos de proteção solar	Aplicar elementos de sombreamento eficazes			
			Vidro simples, esquadrias sem isolamento acústico	Substituir vidros por vidros isolantes			
	Ruídos via ar entrando pelas esquadrias				X		
Ofuscamento e insolação em planos de trabalho – conforto visual	Falta de elementos de controle/proteção solar	Utilização de vidros de alta transmitância	Aplicar soluções de sombreamento eficazes		X		
			Utilização de vidros de baixa transmitância				
Painéis pré-fabricados de concreto	Desempenho térmico insatisfatório	Concreto sem isolamento térmico	Aplicar elementos isolantes térmicos			X	
	Fácil propagação de fogo de um pavimento para outro	O projeto original não consideração este aspecto				X	
	Instalações elétricas aparentes junto a parede da fachada	Projeto elétrico – eletrodutos aparente sem integração com o projeto arquitetônico original – realizado posteriormente como reforma	Criação de espaço para embutir de elementos instalações na parede da fachada				X

Pode-se observar pela simulação abaixo (Figura 2) o elevado ganho térmico (radiação solar) nas fachadas norte e oeste (representada pelas cores amarelo e laranja), considerando inclusive o sombreamento por um edifício em altura existente no entorno. Devido esta insolação em grande parte do expediente de trabalho, pode-se concluir que os usuários acabam não se beneficiando da iluminação natural proporcionada pelas grandes áreas

envidraçadas de fachada, uma vez que elementos internos de sombreamento tornam-se necessários.

Figura 2 Simulação do ganho térmico nas diferentes fachadas do edifício da SMOV utilizando software ECOTEC (Fonte: SALMAN, 2014)

A fachada composta por esquadrias com vidro simples e perfis de aço (original) e alumínio, todos com elevado valor U resulta num super aquecimento na condição de verão. Somado a isso, os painéis de concreto pré-fabricado não possuem isolamento térmico. O ambiente interno depende totalmente de meios eletromecânicos como o sistema de ar condicionado, conseqüentemente, em caso de falha o ambiente se torna inabitável. O ganho excessivo de calor afeta inclusive os perfis de alumínio instaladas mais recentemente. Em determinados horários do dia não é possível a abertura de portas do terraço na fachada oeste pela expansão térmica do alumínio.

Conceitos das intervenções para qualificação do conforto e eficiência

Proposta 1

A aluna propôs a substituição das esquadrias de alumínio hoje existentes (que não são os originais com perfis em de aço) por novas com perfis de aço contendo quebras de pontes térmicas, canais de drenagem e juntas de vedação, elementos que não existiam nas esquadrias originais nem atuais. O cuidado foi na seleção de um perfil comercial com as dimensões mais próximas possíveis da dimensão do projeto original (57 mm perfil proposto similar aos 60 mm do original). A estrutura em aço que amarra os painéis de concreto deverá ser recuperada. Soluciona-se assim também o problema da conexão de dois materiais que pela sua natureza química não deveriam estar em contato: aço e alumínio.

Proposta 2

A proposta busca resolver basicamente a questão da falta de sombreamento e controle de ofuscamento na fachada oeste. Para manter o desenho das esquadrias externamente foi mantido uma linha de perfis de aço com desenho original de projeto e criada uma segunda camada de fachada recuada com esquadrias de correr e vidro duplo isolante. Há duas possibilidades, uma mais recuada e outra mais próxima entre si. O espaço entre elas na opção com maior recuo foi ocupado com área de armazenamento (bancada) que tinha como objetivo também isolar termicamente o interior. Entre as duas peles foi colocado um sistema retrátil de sombreamento.

Figura 3 Sistema de fachada com sombreamento e isolamento térmico (Fonte: SEPÚLVEDA, 2014)

Proposta 3

A aluna trabalhou em conjunto com a aluna da proposta 5, que buscou repropor questões de forma de abertura das esquadrias para otimizar a ventilação natural. A Proposta 3 focou na especificação dos perfis e vidros para otimização da proteção térmica da fachada. Um criterioso estudo apresentou duas situações de fachada, uma com uma pele e vidro e perfis mais isolantes e outra com duas peles e vidro simples na primeira e isolante na segunda. Utilizou materiais de alta tecnologia entre as camadas, como a membrana isolante. Cálculos demonstraram as diferenças no valor de U (W/m^2K) da janela: no sistema original de projeto $U=5,74 W/m^2K$ (perfil de aço e vidro 6mm), com vidro triplo, $U=1.41 W/m^2K$ (Perfil Jansen Janisol, 28mm DGU) e com vidro triplo $U=0,75 (W/m^2K)$ (Perfil Jansen Janisol HI, vidro triplo 46 mm). A proposta de vidro triplo é quase quatro vezes mais eficiente que o sistema original, porém a aluna ponderou a questão de custos e optou pela solução intermediária com vidro duplo. Dependendo da necessidade de isolamento térmico de cada orientação solar, apontou os possíveis problemas a serem enfrentados: resolução dos cantos com diferentes espessuras de esquadrias, redução do espaço interno pelo recuo da janela. A solução proposta consegue manter a essência da aparência original.

Figura 4 Da esquerda para direita: desenho da esquadria com perfil de aço e vidro 6 mm do projeto original e as duas soluções estudadas, como a janela subdividida (meio) e a janela recuada (direita) (Fonte: ZIMMER, 2014)

Proposta 4

A proposta é de uma fachada dupla, com a camada exterior sendo composta de vidro simples e perfis de aço com o desenho do projeto original (Figura 5). A vantagem de retomar o aço como material para os perfis, segundo o aluno, é que o aço apresenta menor transmissão do calor que o alumínio. A ventilação natural é necessária no espaço entre as fachadas para reduzir o risco de condensação, havendo também um sistema de sombreamento retrátil nesta área. A fachada interna contém janelas de correr com perfis de alumínio, para facilitar a acessibilidade as camadas da fachada externa e evitar reduzir o espaço interno. Os painéis de concreto também foram preservados na proposta e recobertos por material isolante.

Figura 5 Proposta de fachada dupla com elemento de sombreamento retrátil entre elas. Fachada externa com esquadrias respeitando o projeto original e a interna esquadria de correr. (Fonte: BULUK, 2014)

Proposta 5

O ponto forte desta solução é a otimização da ventilação natural. O sistema atual de abertura das esquadrias da fachada – chamada comumente de maxim-ar - é usual no Brasil e pode apresentar benefícios, porque funcionam bem em condições de chuva onde os usuários podem se beneficiar da ventilação natural. A circulação de ar e a ventilação natural são muito importantes em climas úmidos como o de Porto Alegre, principalmente no verão. Porém, podem causar ganhos térmicos indesejados ao transferir para dentro do edifício o ar quente que sobe do solo ou de andares mais baixos. Por isso, a solução proposta pela aluna foi de modificar tanto os perfis, retomando o material original de aço e alterando a forma de abertura segundo a Figura 6. Os novos perfis, além de romperem as pontes térmicas que conduziam calor excessivo ao interior do edifício, procuram respeitar as dimensões do projeto original de esquadrias externamente (perfil SL30-ISO® produzido pela empresa MHB). O painel de concreto pré-fabricado, que pela sua espessura e falta de isolamento térmico tinham como temperatura superficial interna 33° C quando a temperatura externa do ar era de 35 °C, receberam isolamento. Desta forma, aumenta-se a espessura final da parede externa, reduzindo o perímetro do pavimento, mas melhoram-se enormemente as condições do conforto térmico, conseguindo a redução da temperatura superficial interna do painel, que passa a ser de 24° C, sob as mesmas condições externas. O vidro também seria substituído por vidro isolante, com maior U_{value} e com conseqüente redução do ganho térmico pelo vidro.

Figura 6 As figuras à esquerda demonstram a simulação das temperaturas superficiais internas dos painéis pré-fabricados de concreto como no projeto original (B) e com a proposta de camadas de isolamento térmico (A). A imagem central a nova esquadria proposta e a imagem da direita os perfis propostos, com detalhe do rompimento das pontes térmicas. (Fonte: PHUONG, 2014)

Proposta 6

A proposta baseia-se em retomar o desenho do projeto original das esquadrias e os perfis de aço, mas aplicando vidro duplo com uma camada interna de um material de alta tecnologia chamado *Microshade* (nome comercial). Este material é uma fina película metálica perfurada de 2 mm cuja finalidade é aumentar o sombreamento e reduzir ganho térmico dos vidros. Colocada entre as camadas dos vidros, a película com perfurações forma uma estrutura de

Quadro 3 Resumo das soluções propostas para a fachada do edifício da SMOV

	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3	Proposta 4	Proposta 5	Proposta 6	Proposta 7
Iluminação		Controle do ofuscamento	Membrana para controle de ofuscamento		Controle de ofuscamento com micro lamelas perfurada de controle solar MicroShade		Controle de ofuscamento – revestimento com micro lamelas Prateleiras de luz para melhor distribuição interna
Térmica	Redesenho dos perfis de aço propondo quebra das pontes térmicas no interior dos perfis	Sombreament o por proteção de enrolar externa (c_ubus) - Vidro duplo	Membrana para controle de insolação - Isolamento térmico do painel de concreto da fachada	Fachada dupla Isolamento térmico do painel de concreto	Uso de micro lamela perfurada de controle solar MicroShade - Vidros duplos - Isolamento térmico do painel de concreto	Uso de micro lâminas de controle solar (MicroShade) - Vidros duplos - Nova esquadria com persiana interna ao envidraçamento	Uso de micro lâminas de controle solar (MicroShade) – Vidros de baixa transmitância (0,68%)
Ventilação		Detalhe superior com controle de ventilação	Modificação no sistema de abertura para impedir entrada de ar quente ascendente		Modificação no sistema de abertura para impedir entrada de ar quente ascendente		
Acústica				Vidro acústico - Isolamento do painel concreto			
Manutenção/ Recuperação	Recuperação da corrosão da / redesenho perfis com dimensões próximas dos originais	Inserção de outro sistema de vedação de aberturas, interno	Substituição dos perfis das esquadrias – retorno desenho original	Substituição dos perfis das esquadrias – retorno desenho original	Substituição dos perfis das esquadrias – retorno desenho original	Substituição dos perfis das esquadrias – retorno desenho original	
Preservação dos aspectos originais	Não propõe alteração na substância do edifício Manutenção do painel pré fabricado concreto	Substituição dos caixilhos existentes, duas camadas de caixilhos Manutenção do painel pré fabricado concreto	Manutenção do desenho das aberturas originais Manutenção do painel pré-fabricado concreto	Manutenção do desenho das aberturas originais Manutenção do painel pré fabricado	Manutenção do desenho das aberturas originais Manutenção do painel pré fabricado concreto	Propõe, na opção 2 a substituição dos caixilhos por padronizados Manutenção do painel pré fabricado concreto	Não propõe alteração na substância do edifício Manutenção do painel pré fabricado concreto

Discussão dos resultados

As soluções adotadas resolvem bem os problemas de cada fachada individualmente. No entanto, se levarmos em consideração as diferenças de orientação de cada uma teremos problema de continuidade nos cantos do edifício, em especial na junção de orientação oeste-sul. Isto se deve ao tratamento formal homogêneo e contínuo das fachadas neste ponto, característico da arquitetura em estudo. Aqui temos um problema crítico a ser resolvido pela pesquisa, de forma a compatibilizar os aspectos de preservação e técnicos.

Simulações efetuadas também apontam para a importância dos painéis pré-fabricados como ponto frágil para o isolamento térmico. Soluções de incorporação de isolamento e consequente aumento na espessura da parede podem alterar solução original de canaleta para acomodar o

sistema de instalações elétricas. Este sistema original está desativado, expondo eletrodutos pelas paredes externas. Esta nova espessura da parede poderia acomodar estas instalações embutidas, o que melhoraria aspectos visuais.

A questão da ventilação natural é muito importante e foi detectada uma questão importante quanto ao sistema de abertura das esquadrias originais. Por se tratar de aberturas projetantes-deslizantes, estas tendem a “capturar” o ar quente e introduzi-lo no interior do edifício. Conclui-se que haveria a necessidade de adequar aquele sistema para evitar este potencial problema. Esta solução alteraria o sistema de abertura original, apesar de manter sua aparência.

Muitas soluções apresentação a aplicação de materiais de isolamento térmico inovadores, como por exemplo as películas de micro lamelas. Este material, apesar de alterar a transparência do vidro do projeto original, seria a solução de isolamento térmico de menor impacto na aparência global da edificação. Pode-se observar, que todas as propostas evitaram a incorporação de elementos de proteção solar externos ao edifício (brises ou lamelas). Apesar de ser a solução mais eficaz e econômica, certamente traria alterações na aparência do edifício, o que seria altamente reprovável.

Incentivado pelo suporte teórico fornecido na disciplina, onde foram apresentados inúmeros cases de intervenções em patrimônio moderno realizadas recentemente, os alunos buscaram intervir mais internamente do que externamente para solucionar os problemas de conforto. Poder-se-ia discutir que estas alterações são significativas, ao propor maior espessura de paredes com perda de área interna ou uma segunda camada de esquadrias com desenho diferenciado internamente. Porém, em se tratando de adaptações, a análise criteriosa e o equilíbrio entre perdas e ganhos em relação à estética do projeto original precisa ser estabelecida. Neste sentido, o trabalho dos alunos foi conduzido a evitar ao máximo intervenções externas, mesmo que internamente as adaptações fossem mais visíveis.

Conclusões

A expectativa do estudo em desenvolvimento tende aos aspectos de adaptação e partimos da hipótese que os problemas também poderiam se encontrar nas deficiências dos projetos modernos para lidar com questões de conforto e eficiência energética. Por outro lado, há uma questão que vai além da Carta de Burra: a perspectiva desta prende-se muito à questão da intervenção mínima e do respeito incondicional à obra original, mas temos que ter como horizonte intervenções que se pautem também pelo critério da eficiência. Esta é uma questão que pode entrar em conflito com a ideia de intervenção mínima, principalmente se verificássemos que o projeto na sua concepção apresenta um vício de origem. Inovações tecnológicas de produtos e materiais, desde que utilizadas criteriosamente, podem contribuir de maneira significativa para que se promova o aumento do conforto, preservação e segurança sem alterações significativas na forma do edifício da SMOV, mantendo-se ainda assim seu valor como exemplar da Arquitetura Moderna de Porto Alegre.

Agradecimentos

Ao Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico – DAAD pela bolsa de professor visitante da Profa. Dra. Betina Martau que permitiu a realização da disciplina na Alemanha, ao Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) pelas Bolsas de Iniciação Científica e à Profa. Dra. Ana Elísia Costa pela sua contribuição nas discussões do projeto original de pesquisa com relação aos aspectos de patrimônio e documentação.

Referências

- AOUN, A. **Facade Concept: Maintaining Modern Movement**. Detmold: Hochschule Ostwestfalen-Lippe - University of Applied Sciences 2014. *(Trabalho acadêmico não publicado)*
- ARAUJO, R. La rehabilitación de la arquitectura moderna. **Tectonica**, n. 33, 2010.
- BULUK, N. B. **Facade Concept**. Detmold: Hochschule Ostwestfalen-Lippe - University of Applied Sciences 2014. *(Trabalho acadêmico não publicado)*
- BANHAM, R. **The Architecture of well-tempered environment**. 2a. Chicago: University of Chicago Press, 1969.
- BRANDI, C. **Teoria del Restauro**. Torino: Einaudi, 1977.
- COSTA, A. X. D. **As necessidades e expectativas dos funcionários públicos estatutários da Secretaria Municipal de Obras e Viação da Cidade de Porto Alegre**. 2010. (Mestrado). Escola de Administração. Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre
- COSTA, A. E.; STUMPP, Monika; MACHADO, Maria Beatriz Pinheiro; RADUNZ, Roberto. Arquitetura Moderna na Serra Gaúcha em mídia interativa: documentação, análise e educação patrimonial. In: **Segundo Encontro Ibero Americano Arquitetura e Documentação**, 2011, Belo Horizonte. Anais Seminário Latino-Americano Arquitetura & Documentação. Belo Horizonte: Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável, 2011.
- ICOMOS. **Carta de Burra**: IPHAN 1980.
- KELLEY, S. J. **An Image of Modernity. An American History of the Curtain Wall. Curtain Wall Refurbishment**. . *A Challenge to Manage, International DOCOMOMO Seminar*. Eindhoven University of Technology: DOCOMOMO International: 16-21 p. 1997.
- MARQUES, S. M. **Fayet, Araújo & Moojen: arquitetura moderna brasileira no sul - 1950 / 1970**. 2012. (Doutorado). Faculdade de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- PHUONG, P. T. K. **Facade Concept: SMOV Building, 1966-1970**. Detmold: Hochschule Ostwestfalen-Lippe - University of Applied Sciences 2014. *(Trabalho acadêmico não publicado)*
- POTTGIESSER, U. **Modern Glass Walls on the Way to Sustainability. Comparing Examples from Germany and Brazil**. 10th International DOCOMOMO Conference, 2008. Amsterdam. IOS Press BV. p. 331-336.
- POTTGIESSER, U. **Revitalisation Strategies for Modern Glass Facades of the 20th century**. STREMAH 2009 Eleventh International Conference on Structural Repairs and Maintenance of Heritage Architecture, 2009. Southampton. WIT Press, Jul. 2009. p. 569-580.
- POTTGIESSER, U., KIRCH, J. **Renovating Modern Movement Facades**, In: Jäger, Frank-Peter: Old and New Design Manual for Revitalizing Existing Buildings." Boston, Basel: Birkhäuser, p. 118-129.
- POTTGIESSER, U.; KNAACK, U.; BILOW, M., **fassade2007. Internationale Fassaden**. 2007. Detmold. FH Lippe und Höxter, Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur.
- SALMAN, W. **Facade Concept: Conservation of Secretaria Municipal de Obras e Viação SMOV - Porto Alegre/Brasil**. Detmold: Hochschule Ostwestfalen-Lippe - University of Applied Sciences 2014. *(Trabalho acadêmico não publicado)*
- SEPÚLVEDA, J. **Facade Concept: SMOV Building - Project for Façade Refurbishment**. Detmold: Hochschule Ostwestfalen-Lippe - University of Applied Sciences 2014. *(Trabalho acadêmico não publicado)*
- VIEIRA, N. M.; DANTAS, G. F. Conservacionistas, Modernista e Sociedade: acordos necessários à efetiva conservação do Patrimônio Moderno. ENANPARQ, 2012. Natal. UFRN.
- XAVIER, A.; MIZOGUCHI, I. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo: PINI, 1987.
- YARABALA, S. N. **Facade Concept: Refurbishment of SMOV**. Detmold: Hochschule Ostwestfalen-Lippe - University of Applied Sciences 2014. *(Trabalho acadêmico não publicado)*
- ZIMMER, M. **Facade Concept: Heritage and Preservation**. Detmold: Hochschule Ostwestfalen-Lippe - University of Applied Sciences 2014. *(Trabalho acadêmico não publicado)*